

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 5,
ISSUE 1

2024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

№ 1
2024

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Умарова Наргиза Мирзаевна, Абдикулова Нигора Хасановна, Нигматова Гулнара Максудовна ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ. ПУТИ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ/OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. WAYS OF DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION/PERIMENOPOZAL AYOLLARDA OSTEOPOROZ. DIAGNOSTIKA, TUZATISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI.....	5
2. Ataeva Farzona Nuriddinova, Sadiqova Kumush ENDOMETRIOZ: SABABLARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH, ASORATLARI VA AYOLLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH/ЭНДОМЕТРИОЗ: ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ/ENDOMETRIOSIS: CAUSES, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION, COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE ASSESSMENT.....	9
3. Boboraximova Umeda Musaevna SEMIZLIK QAYT ETILGAN AYOLLARDA ORAL KONTRATSEPTIV VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ/CURRENT PROBLEMS OF USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN OBESITY WOMEN.....	13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

4. Закирова Нодира Исламовна, Камалова Дилафруз Донияровна, Закирова Фатима Исламовна РОЛЬ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/HOMILADORLIKNING KO'TARA OLMASLIK GENEZIDA AUTOIMMUN TIROIDITNING ROLI/THE ROLE OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN THE GENESIS OF PREGNANCY FAILURE.....	17
5. Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович, Ибрагимов Эхсон Курбонмуродович РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОСПАДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/BOLALARDA GIPOSPADIYALARNI DAVOLASH UCHUN REKOSTRUKTIVA PLASTIK AMALIYATLARI/RECONSTRUCTIVE PLASTIC OPERATIONS FOR TREATMENT OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....	21
6. Каримова Гулчехра Самадовна ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И АНЕМИЕЙ/THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA AND ANEMIA/PREEKLAMPSIYA VA KAMQ'ONLIKDA HOMILADORLIKNING VA TUG'RUQ'NING KECHISHI.....	25
7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Турсункулова Мархамат Эргашевна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ/HOMILANI ODATIY KO'TARA OLMASLIKNING KLINIK VA LABORATORIYA XAVF OMILLARI/CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS FOR PREMATURITY PREGNANCY.....	28
8. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Саидова Мехригие Донияровна КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/PERIMENOPOZAL OSTEOPOROZNING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPOZAL OSTEOPOROSIS.....	33
9. Рахимов Нодир Махамматкулович, Шаханова Шахноза Шавкатовна, Абдурахмонов Журабек Амриллович, Талибова Нилуфар Актамовна, Сулимова Ольга Геннадьевна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ/RETSIDIVLANUVCHI PLATINA-REFRAKTER TUXUMDON SARATONI ASTITINI DAVOLASHDA METRONOM KIMYO TERAPIYANING SAMARADORLIGI/THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ASCITES DUE TO RECURRENCE OF PLATINUM-REFRACTORY OVARIAN CANCER USING METRONOMIC CHEMOTHERAPY...37	37
10. Юлдашева Насиба Алишеровна, Усманова Шоира Равшанбековна, Комилова Адиба Закиржоновна ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ/HERPETIC STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION/HOMILADOR AYOLLARDA HERPETIK STOMATIT ENDOTHELIAL DISFUNKTSIYA RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENETIK OMILI.....	42
11. Indiaminova Gulrux Nuriddinova MAVSUMIY VIRUSLI INFEKTSIYALARNING HOMILADORLIK DAVRINING KECHISHIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ/COVID-19, PREGNANT AND FEATURES OF THE STATE OF HYPERCOAGULABILITY.....	46
12. Negmadjanov Bahodur Boltavovich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna HOMILADORLARDA JIGARNING O'TKIR YOG'LI GEPATOZINI DA'VOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH/РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ/DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE CLAIM OF ACUTE FATTY HEPATOSIS OF THE LIVER IN PREGNANT WOMEN.....	49
13. Shavkatov Hasan Shavkatovich JINSIY A'ZOLAR PROLAPSIDA O'TKAZILADIGAN ORGANSAQLOVCHI JARROXLIK AMALIYOTI/ОРГАНСОХРАНЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПРОЛАПС ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ/ ORGAN-PRESERVING SURGICAL OPERATION FOR GENITAL PROLAPSE.....	53
14. Tilavova Yulduz Muhammadshukur qizi, Negmadjanov Bahodur Boltavovich SEQUENCE OF HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL POLYPS IN PATIENTS WITH INFERTILITY/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ/BERUSHLIKDA ENDOMETRIY POLIPI BO'LGAN BEMORLARDA GISTEROSKOPIK TASHXISLASHNING KETMA-KETLIGI.....	57

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL ARTICLES
УДК 618.1(035).

Закирова Нодира Исламовна
доктор медицинских наук, профессор
Самаркандский медицинский университет
Самарканд, Узбекистан
Камалова Дилафруз Донияровна
ассистент кафедры
Самаркандский медицинский университет
Самарканд, Узбекистан
Закирова Фатима Исламовна
кандидат медицинских наук, доцент
Самаркандский медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

РОЛЬ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

For citation: Zokirova Nodira Islomovna, Kamalova Dilafruz Doniyarovna, Zokirova Fotima Islomovna, The role of autoimmune thyroiditis in the genesis of pregnancy failure, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024, vol. 5, issue 1 pp.17-20

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10910086>

АННОТАЦИЯ

Представлены гестационные осложнения, особенности плацентарной системы и неонатальный статус у беременных с аутоиммунным тиреоидитом. Установлено, что у беременных с аутоиммунным тиреоидитом достоверно чаще наблюдаются такие осложнения беременности, как угроза прерывания на всех сроках беременности, анемия, гестоз, плацентарная недостаточность, хроническая гипоксия плода. Особенностью течения беременности у женщин с аутоиммунным тиреоидитом является наиболее высокий риск выкидыша до 12 недель гестации.

Ключевые слова: беременность, аутоиммунный тиреоидит, невынашивание беременности, маточно-плацентарно-плодовый кровоток, плод.

Zokirova Nodira Islomovna
tibbiyot fanlari doktori, professor
Samarqand tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Kamalova Dilafruz Doniyarovna
assistent
Samarqand tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Zokirova Fotima Islomovna
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand, O'zbekiston

HOMILADORLIKNING KO'TARA OLMASLIK GENEZIDA AUTOIMMUN TIROIDITNING ROLI

ИЗОХ

Autoimmun tiroidit bilan og'rigan homilador ayollarda homiladorlik asoratlari, platsenta tizimining xususiyatlari va neonatal holati keltirilgan. Autoimmun tiroidit bilan og'rigan homilador ayollarda homiladorlikning barcha bosqichlarida uzilish xavfi, anemiya, gestoz, platsenta etishmovchiligi va surunkali xomilalik gipoksiya kabi homiladorlik asoratlari sezilarli darajada tez-tez uchraydi. Autoimmun tiroidit bilan og'rigan ayollarda homiladorlikning o'ziga xos xususiyati homiladorlikning 12 xaftasidan oldin abort qilishning eng yuqori xavfi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: homiladorlik, Autoimmun tiroidit, homiladorlikning yo'qligi, bachadon-plasental-meva qon oqimi, homila.

Zokirova Nodira Islomovna
Doctor of Medical science, Professor
Samarkand State medical University

Samarkand, Uzbekistan
Kamalova Dilafuz Doniyarovna
assistant
Samarkand State medical University
Samarkand, Uzbekistan
Zokirova Fotima Islomovna
PhD, associate Professor
Samarkand Medical University

THE ROLE OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN THE GENESIS OF PREGNANCY FAILURE

ANNOTATION

Gestational complications, features of the placental system and neonatal status in pregnant women with autoimmune thyroiditis are presented. It was found that pregnant women with autoimmune thyroiditis are significantly more likely to have such pregnancy complications as threat of termination of pregnancy at all gestational periods, anemia, gestosis, placental insufficiency, and chronic fetal hypoxia. The peculiarity of the course of pregnancy in women with autoimmune thyroiditis is the highest risk of miscarriage before 12 weeks of gestation.

Key words: pregnancy, autoimmune thyroiditis, miscarriage, uteroplacental-fetal blood flow, fetus.

Аутоиммунный тиреоидит - это заболевание, при котором характерно снижение активности щитовидной железы из-за того, что ее клетки разрушаются антителами самого организма. Последствиями данной патологии является чаще недонашивание беременности, гестозы. Особое внимание требуется наблюдению за этим заболеванием в первом триместре беременности, поскольку именно в этот период аутоиммунный тиреоидит и беременность особенно несовместимы, так как заболевание может спровоцировать выкидыш. Именно так заканчивается почти половина всех беременностей у женщин с АИТ. Это связано с тем, что аутоиммунные антитела к клеткам щитовидной железы могут легко пройти через плаценту и вызвать плацентарную недостаточность. Какими бы ни были последствия аутоиммунного тиреоидита для матери и ребенка, его своевременная диагностика и своевременное лечение помогут предупредить осложнения. Проблема привычного невынашивания беременности продолжает оставаться одной из актуальных в современном акушерстве, поскольку частота этой патологии не имеет тенденции к снижению [1]. Привычное невынашивание беременности является значимым фактором, который не только оказывает негативное влияние на репродуктивную и общую заболеваемость женского населения, психологическое и социальное благополучие семьи, но и способствует материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Невынашивание беременности - одна из актуальных проблем современного акушерства, в патогенезе которых значительную роль играют экстрагенитальные заболевания (Бакулева Л.П. и др., 2013, Гилязутдинова З.Ш. и др., 2008, Демидова Е.М., 201 Петрунин Д.Д., Петрунина Ю.А., 2015, Терещенко Ю.И., 2008, Глейхер Н., 2004, Orgiazzi J. et al., 2006), Среди последних ведущее место занимает патология щитовидной железы (11,12,13,14). Аутоиммунный тиреоидит — хроническое органное аутоиммунное заболевание, которое является наиболее частой причиной первичного гипотиреоза. Антитиреоидные аутоантитела, как один из признаков заболевания, обнаруживаются у 5-26% женщин репродуктивного возраста [1] и у 13-20% беременных [2]. Во время беременности манифестный гипотиреоз выявляют у 0,3-0,5%, субклинический - у 2-3% женщин [3]. Гипотиреоз оказывает негативное влияние на течение беременности и развитие плода [4]. Увеличивается частота таких осложнений беременности и родов, как самопроизвольный выкидыш, плацентарная недостаточность, анемия, гестоз, преждевременная отслойка плаценты, преждевременные роды, послеродовые кровотечения [5]. Нелеченный или декомпенсированный на ранних сроках беременности гипотиреоз приводит к нарушению формирования центральной нервной системы плода, что проявляется задержкой психомоторного развития детей и снижением показателей интеллектуального развития в отдаленные сроки после рождения [6,7]. Частота осложнений беременности и родов выше при выраженном гипотиреозе, чем при субклиническом, и она снижается на фоне терапии тироксинотерапией (11,12,13). Прогноз психомоторного развития детей зависит от уровня гормонов щитовидной железы в крови

женщин на ранних сроках беременности [8]. Ряд авторов [9] показали, что беременность у женщин-носительниц антитиреоидных аутоантител в 2-3,5 раза чаще заканчивается самопроизвольным прерыванием. Однако, по данным В.В. Фадеева с соавт. [10], частота самопроизвольных абортов у носителей аутоантител к тиреопероксидазе составила 20,6% по сравнению с 14% в группе сравнения, и эта разница не была статистически достоверной. Некоторые авторы [15] обнаружили повышенную частоту появления антитиреоидных аутоантител у эутиреоидных женщин с привычным невынашиванием беременности. Однако эти результаты не были дополнительно подтверждены другими исследователями [16]. Возможно, аутоиммунные аутоантитела являются лишь маркером иммунологических нарушений, приводящих к повреждению плаценты и прерыванию беременности. Это подтверждается частым обнаружением антивариабельных и антифосфолипидных антител в крови женщин с аутоиммунным тиреоидитом и невынашиванием беременности [17,18]. В то же время имеются данные о том, что назначение тироксина во время беременности женщинам с антитиреоидными антителами в крови снижает угрозу прерывания беременности [16,17].

Вместе с тем, оценка влияния субклинического гипотиреоза на течение беременности затруднена из-за разногласий в определении диагностических критериев начальных стадий гипофункции щитовидной железы. Верхняя граница ТТГ крови, указывающая на субклинический гипотиреоз, колеблется от 2,5 мМЕ/л [18] до 5,5 мМЕ/л [19]. Влияние несупрессивных доз тироксина на размер щитовидной железы у больных аутоиммунным тиреоидитом в разные сроки гестации в настоящее время недостаточно изучено.

Частота раннего прерывания беременности при патологии щитовидной железы, по данным разных авторов, колеблется от 25 до 50%, риск самопроизвольного прерывания беременности у женщин с АИТ в 2-4 раза выше, чем у женщин без него. Этот риск наиболее велик в первом триместре беременности. Вместе с тем, у женщин с привычным невынашиванием беременности в анамнезе (3 и более самопроизвольных выкидышей) риск увеличивается с увеличением срока беременности [2, 3, 4, 5, 6], что связано с тем, что при АИТ не увеличивается выработка тиреоидных гормонов, необходимых для адекватного эмбриогенеза. Это оказывает неблагоприятное влияние на течение гестационного процесса, развитие нервной системы плода и формирование интеллекта будущего ребенка (Балаболкин М.И., 2007, Бурмукулова Ф.Ф., 2007, Мань Е.В., Серуян С.А., 2006, Вольпе Р., 2002), что ставит данную проблему в одно из ведущих мест в изучении патогенетических механизмов невынашивания беременности.

Цель исследования — изучить состояние щитовидной железы у женщин с невынашиванием беременности и аутоиммунным тиреоидитом во время гестации, разработать диагностические критерии и оптимальные методы комбинированной патогенетически обоснованной терапии.

Материал и методы исследования: Обследовано 120 беременных на сроке гестации 37 недель, которые были

подразделены две основные группы. В I группу вошли пациенты (n=40), получавшие заместительную терапию левотироксином и перенесшие эутиреоз, II группу составили пациенты с впервые выявленным АИТ (n=40), не успевшие провести коррекцию функции щитовидной железы, в III группу вошли 40 беременных без соматической и акушерской патологии и их новорожденные. Критериями отбора были: наличие первичного гипотиреоза (манифестного или стойкого субклинического), повышенного уровня антител к ткани щитовидной железы, ультразвуковых признаков аутоиммунной патологии (диффузное снижение эхогенности ткани щитовидной железы). Для определения состояния фетоплацентарного комплекса исследовали показатели фетометрии, количество и качество околоплодных вод, параметры маточно-плацентарно-плодового кровотока с помощью аппарата Siemens «Sonoline G50». Состояние детей при рождении оценивалось по шкале Апгар. Данные были статистически обработаны путем расчета среднего значения (M) и ошибки среднего (m); Достоверность различий оценивали с помощью критерия Стьюдента и точного метода Фишера с критерием $p < 0,05$.

Результаты исследования: Средний возраст женщин с АИТ составил 31 ± 6 лет, женщин контрольной группы - 25 ± 6 лет ($p < 0,05$). При изучении формирования менструальной функции у обследованных женщин нарушения менструального цикла наблюдались в I группе у каждой пятой женщины - 20%, у II - 15% ($p < 0,05$). У женщин контрольной группы менструации установились сразу или в течение первого года. Нарушение менструального цикла у пациенток основных групп может свидетельствовать о наличии нарушений функции гипофизарно-яичниковой системы и, возможно, других эндокринных органов, в том числе щитовидной железы. Воспалительные заболевания половых органов (хронический сальпингоофорит, хронический эндометрит, эрозия шейки матки) регистрировались в анамнезе беременных с АИТ достоверно чаще ($p < 0,05$), чем в контрольной группе. Частота прерывания предшествующей беременности выявлена у 11 пациенток (27,5%) в I группе и у 12 (30%) во II группе ($p < 0,05$). Учитывая высокий процент репродуктивных потерь у женщин с АИТ, подтверждается его влияние на течение беременности у этой категории пациенток. Хронический тонзиллит чаще всего встречался у женщин с АИТ: у 13 (32,5%) пациенток I группы и у 15 (37,5%) пациенток II группы, из них у половины наблюдались частые обострения в детском возрасте (7 (17,5%), ($p < 0,05$)).

Анализ частоты осложнений беременности у женщин с АИТ выявил, что только у 25% женщин I группы и у 15% женщин II группы осложнений беременности не было. Наиболее частыми осложнениями были анемия (40 и 55% соответственно), угроза прерывания беременности (50 и 67,5% соответственно), преэклампсия (27,5 и 37,5% соответственно) и вирусно-бактериальная инфекция (17,5 и 32,5% соответственно, соответственно), ($p < 0,05$).

Угроза прерывания беременности у пациенток обеих групп наблюдалась при сроке беременности до 12 недель. По данным УЗИ нарушения плацентации (краевые, центральные, низкое прикрепление) выявлены у 7,5% пациенток I группы и у 15% пациенток II группы, чего не наблюдалось у женщин контрольной группы. Преждевременное созревание плаценты как признак

плацентарной недостаточности выявлено у 6 (15%) пациенток II группы. Ультразвуковая фетометрия не выявила различий в числовых значениях изучаемых показателей в исследуемых группах. Следует отметить, что ни в одной группе не выявлено синдрома задержки внутриутробного развития. Маловодие диагностировали только в основных группах (2,5% и 5% соответственно), ($p < 0,05$). Многоплодие также выявлено только в I и II группах исследования (17,5% и 32,5% соответственно), ($p < 0,05$).

Нарушение показателей маточно-плацентарно-плодового кровотока по доплерографии наблюдалось у 7 (17,5%) пациенток I группы и у 9 (22,5%) пациенток II группы, что достоверно превышало таковой у здоровых женщин (1 (3,3%), ($p < 0,05$)).

По данным анализа перинатальных исходов родов у женщин с АИТ масса тела при рождении колебалась от 2550 г до 3550 г. Обращает на себя внимание масса тела новорожденных: 2700 ± 150 г, который чаще встречался во II группе - у 27 (67,5%) женщин, по сравнению с 13 (32,5%) в I группе и у 1 (3,3%) в III группе. , ($p < 0,05$). Средняя масса тела новорожденных составила 2927 ± 30 г в I группе, 2797 ± 30 г во II группе и 3123 ± 50 г в III группе.

Показательной была также частота асфиксии у новорожденных различной степени тяжести. Состояние новорожденных оценивали по шкале Апгар. Нормальное состояние новорожденных при рождении (8 баллов по шкале Апгар) наблюдалось у 18 (40%) пациенток I группы и у 15 (37,5%) пациенток II группы ($p < 0,05$). Снижение адаптации новорожденных (6-7 баллов) от матерей с АИТ наблюдалось у 21 (52,5%) в I группе и у 22 (55%) во II группе ($p < 0,05$). Лишь у 1 (2,5%) пациентки I группы и у 3 (7,5%) пациентки II группы зарегистрирована неонатальная асфиксия (менее 5 баллов) ($p < 0,05$). Средний балл по шкале Апгар новорожденных в I группе составил $6,8 \pm 0,1$, во II группе - $5,1 \pm 0,1$, что было достоверно ниже, чем в контрольной группе - $7,5 \pm 0,1$ ($p < 0,05$). Как показали результаты, состояние новорожденных основной группы отличались от состояния детей, рожденных от здоровых матерей. У обследованных больных проводили гистологическое исследование плацент с целью выяснения состояния плацентарного комплекса. Установлено, что у 70% больных с АИТ имела место плацентарная недостаточность, которая в 50% случаев имела хронический характер.

Выводы:

1. У беременных с аутоиммунным тиреоидитом достоверно чаще наблюдались такие осложнения беременности, как невынашивание беременности, инфекционно-воспалительные заболевания, угроза прерывания беременности и хроническая плацентарная недостаточность, по сравнению с контрольной группой. При сравнении результатов исследования установлено, что гестационные осложнения чаще наблюдались у пациенток, не получавших коррекцию АИТ.

2. При анализе перинатальных исходов установлено, что новорожденные, родившиеся от матерей с некорригированным АИТ имели меньшую массу тела при рождении и более выраженную степень асфиксии.

3. Коррекция функциональных нарушений щитовидной железы у женщин с АИТ не всегда предотвращает самопроизвольный выкидыш.

Список литературы:

1. Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. Москва: Триада-Х; 2001. 640 с.
2. Возовик А. В. Прогнозирование осложнений беременности и родов при узловых образованиях щитовидной железы: автореферат канд. медицинских наук. Челябинск; 2004. 24 с.
3. Зильбер Н.А. Прогнозирование перинатальных осложнений у беременных с аутоиммунным тиреоидитом: канд. мед. наук. Челябинск; 2009. 22 с.
4. Зильбер Н.А., Башмакова Н.В., Дерябина Е.Г. Исследование аутоиммунной тромбофилии при гипотиреозе различного генеза. Уральский медицинский журнал. 2008 г.; 12:20-4.
5. Логутова Л.С., Петрухин В.А., Шидловская Н.В., Бурмукулова Ф.Ф., Витушко С.А., Пирсикова Ю.Ю. Динамическое наблюдение за беременными с диффузным токсическим зобом и аутоиммунным тиреоидитом. Российский вестник акушера-гинеколога. 2002 г.; 4:62-7.

6. Мусаева Т. Т. Влияние аутоиммунного тиреоидита на течение и исход беременности: Автореф. канд. медицинских наук. Санкт-Петербург. 2009. 24 с.
7. Шаповал Д.Н. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы и беременность. Международный медицинский журнал. 2011 г.; 3:82-4.
8. Фадеев В., Перминова С., Назаренко Т., Ибрагимова М., Топалян С. Патология щитовидной железы и беременность. Физ. 2008 г.; 5:11-6.
9. Фадеев В. В. Йододефицит и аутоиммунные заболевания щитовидной железы в зоне легкого йоддефицита (эпидемиология, диагностика, лечение): автореф. канд. медицинских наук. М.; 2004. 40 с.
10. Федеральные клинические рекомендации по медицинской помощи детям с последствиями перинатального поражения центральной нервной системы с синдромами гидроцефалии и гипертонической болезни. Москва: Союз педиатров России; 2013. 12 с. 11. Zakirova N.I et al. The role of autoimmune thyroiditis in the genesis of pregnancy failure/ The New England Journal of Medicine. 2022; 12.
11. Zakirova N.I et al. "Management of pregnant women with thyroid disease"/"Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal". Volume 02. Issue 03-2022. p.122-127
12. Zakirova N.I et al. "Current approach to pregnant women with thuroid abnormalities"/"Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal"
13. Zakirova N.I et al. "Current approach to pregnant women with thuroid abnormalities"/"The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research". Volume 04. Issue 03. p. 42-45
14. Klein R.Z., Sargent J.D., Larsen P.R., Waisbren S.E., Haddow J.E., Mitchell M.L. Relation of severity of maternal hypothyroidism to cognitive development of offspring. J. Med. Screen. 2001; 8(1): 18-20.
15. Kim N.Y., Cho H.J., Kim H.Y., Yang K.M., Ahn H.K., Thornton S. et al. Thyroid autoimmunity and its association with cellular and humoral immunity in women with reproductive failures. Am. J. Reprod. Immunol. 2011; 65(1): 78-87.
16. LaFranchi S.H., Haddow J.E., Hollowell J.G. Is thyroid inadequacy during gestation a risk factor for adverse pregnancy and developmental outcomes? Thyroid. 2005; 15(1): 60-71.
17. Li Y., Shan Z., Teng W., Yu X., Li Y., Fan C. et al. Abnormalities of maternal thyroid function during pregnancy affect neuropsychological development of their children at 25-30 months. Clin. Endocrinol. (Oxf.). 2010; 72(6): 825-9.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000